

Eingereicht von
**Ing. Rudolf Constantin
Garstenauer**

Angefertigt am
**Institut für Computational
Perception**

Beurteiler
**a.Univ.-Prof, Dr. Josef
Scharinger**

September 2022

Extraktion der Region of Interest bei Handabdruckerkennung

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science
im Bachelorstudium
Informatik

1	Abstract	1
2	Einleitung	1
2.1	Motivation	1
2.2	Forschungsfragen	2
2.3	Aufbau dieser Arbeit	2
3	Methodik	3
3.1	Extraktion der Handfläche	3
3.1.1	Skin-Color Thresholding	3
3.1.2	Otsu Algorithmus	4
3.2	Identifizierung der Fingertäler	4
3.2.1	Verschiebung	5
3.2.2	Überlagerung	5
3.2.3	3-Punkte-Check	5
3.3	Extraktion der ROI	6
3.3.1	Zentroide	7
3.3.2	Handseitenerkennung	7
3.3.3	ROI-Extraktion	7
4	Datenbanken	8
4.1	CASIA	8
4.2	11-kHands	8
4.3	Eigene Testbilder	9
5	Implementierung	10
5.1	Vorverarbeitung	10
5.2	Identifizierung der Fingertäler	11
5.3	Extraktion der ROI	12
6	Benutzerhandbuch	15
7	Experimentelle Ergebnisse	17
7.1	Ergebnisse CASIA Datenbank	17
7.2	Ergebnisse 11k-Hands Datenbank	18
7.3	Ergebnisse der eigenen Testbilder	20
8	Alternative Methoden	21
8.1	Convolutional Neural Networks	21
8.2	Maximum Inscribed Circle	21
8.3	Straight Line Clusters	22
9	Zusammenfassung und Ausblick	22

1 Abstract

In dieser Arbeit wird ein Contactless-Type [DD16] Algorithmus nach Leng et al. [Len14] zur *Region of Interest* (ROI) Extraktion von gegebenen Handflächen präsentiert. Dieser Algorithmus verwendet eine Konjunktion von *Triple-Perpendicular Directional Translation Residual* (TPDTR). Ebenso wird ein implementierter Prototyp dieses Algorithmus vorgestellt.

2 Einleitung

Die Sicherheit von persönlichen Daten ist ein wichtiger Faktor für die moderne Gesellschaft. Die privaten Daten, wie etwa der Zugang zu einem der vielen sozialen Netzwerke, Bankaccounts oder auch der Zukunft zu einer Wohnung, sind mit Sicherheitsmechanismen geschützt. Durch die Eingabe eines Passwortes, Besitz eines Schlüssels oder durch Authentifizierung mittels biometrischer Merkmale wird sichergestellt, dass nur berechtigte Personen Zugang haben. Passwörter können vergessen und Schlüssel verloren werden, jedoch sind individuelle Merkmale wie zum Beispiel der Handabdruck einer Person nahezu unveränderbar [Bha09]. Diese Eigenschaften werden verwendet um Personen zu identifizieren oder zu authentifizieren. Identifikation ist die Feststellung der Identität (Wer ist die Person?) einer Person und Authentifizierung ist der Nachweis einer Identität (Ist die Person die die sie vorgibt zu sein?).

Der Mensch hat verschiedene individuelle biologische Merkmale welche zur Authentifizierung verwendet werden können. Einige bekannte Verfahren sind der Fingerabdruck Scan, die Erkennung mittels Iris Scans und die Gesichtserkennung, aber auch die Erkennung mittels Handabdruck ist ein mögliches Verfahren, welches zur Identifikation oder zur Authentifizierung herangezogen werden kann.

2.1 Motivation

Die Handabdruck Erkennung hat mehrere Vorteile im Vergleich zu anderen Verfahren [OCJ08]:

- *Speicherplatz* - Die Erkennung arbeitet auch gut bei niedrigen Bildauflösungen und benötigt somit auch weniger Speicherplatz.
- *Nicht invasiv* - Es wird lediglich ein Bild der Handfläche gemacht, was im Normalfall nicht unangenehm für die zu identifizierenden Person ist.
- *Günstig* - Die Hardware Anforderungen sind niedrig, darum sind die Kosten relativ gering.

Des Weiteren gibt es zwei verschiedene Kategorien in welche man die Handabdruckerkennung grob einteilen kann. Zum einen das Verfahren, welches erfordert die Handfläche auf eine vorgegebene Stelle zu legen [Che20] und zum anderen das Verfahren welches keinen Kontakt mit einer Oberfläche benötigt [DD16]. Diese Verfahren werden als *Contact-Type* und *Contactless-Type* bezeichnet [Len14]. Im Vergleich zum Fingerabdruck ist die Handabdruckerkennung ein relativ neues Gebiet in der biometrischen Identifikation [Len14; OCJ08]. Die Unterschiede sind jedoch gering. Beim Fingerabdruck wird die Fingerfläche und beim Handabdruck die Handfläche zur Identifizierung herangezogen, diese Flächen sind im Allgemeinen als ROI (*Region of Interest*) der jeweiligen Verfahren bekannt. Zur Analyse werden die individuellen Merkmale der Haut in diesem Bereich analysiert. Dadurch wird ein für die Person einzigartiges Muster isoliert, mit welchem diese Person zukünftig identifiziert werden kann [Bha09].

Ein wichtiger Schritt bei der Handabdruckerkennung ist die Extraktion des Bereichs der Hand welcher als Identifikationsmerkmal benutzt wird. Die ROI (die Interessante Region), beschreibt den Teil der Handfläche, welcher zu weiteren Berechnungen bzw. Analysen dem Algorithmus übergeben

Abbildung 2.1: Visualisierung ROI einer Handfläche
CASIA-Datenbank [TT10]

wird. In Abb. 2.1 ist die ROI als rotes Quadrat eingezeichnet. Alles außerhalb des rot markierten Bereich wird verworfen, sodass nur die ROI übrigbleibt.

Um eine klare Erkennung und Auswertung zu gewährleisten, muss sichergestellt werden, dass die ROI immer an der selben Stelle gesetzt wird. Wenn die ROI zu weit links, rechts oder außerhalb der Hand geschnitten wird kann es sein, dass die Hand nicht erkannt oder angenommen wird.

2.2 Forschungsfragen

Im Zuge dieser Arbeit werden folgende Fragen im Bezug auf die ROI - Extraktion zu dem gewählten Algorithmus nach Leng et al. [Len14] untersucht.

- Welche Limitierungen hat der untersuchte Algorithmus?
Dabei wird untersucht, welche Faktoren eine erfolgreiche Extraktion der ROI behindern.
- Wie können bestehende Algorithmen aus der Vorlage von Leng et al. [Len14] optimiert werden?
Es werden Limitierungen des Algorithmus aufgezeigt und mögliche Lösungen präsentiert.

2.3 Aufbau dieser Arbeit

Am Beginn dieser Arbeit (siehe Sektion 3) wird der verwendete Algorithmus zur ROI-Extraktion in der Theorie näher beschrieben.

Im Anschluss (siehe Sektion 4) werden die Datenbanken, *Casia* [TT10] und *11k Hands* [Afi19a; Afi19b], welche zum Testen und Implementieren des Algorithmus verwendet werden, vorgestellt.

Als Nächstes wird die Implementierung des Algorithmus mit allen Änderungen und Varianten in der gleichnamigen Sektion (siehe Sektion 5) vorgestellt.

Das Handbuch zum Verwenden des Programms ist in Sektion 6 zu finden.

In Sektion 7 werden die experimentellen Ergebnisse der Arbeit vorgestellt und analysiert. Hier werden auch Beispiele zu den Grenzen des Algorithmus untersucht.

Sektion 9 schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung sowie einem Ausblick für mögliche zukünftige Arbeiten ab.

3 Methodik

Nach Leng et al. [Len14] besteht der Algorithmus zur ROI-Extraktion im Allgemeinen aus drei Phasen:

- Zunächst wird die Handfläche auf dem Eingangsbild identifiziert und extrahiert (siehe Sektion 3.1).
- Im Anschluss werden die Fingertäler identifiziert und vier mögliche Kandidaten ausgewählt (siehe Sektion 3.2).
- Zuletzt wird das Bild gedreht und die ROI ausgeschnitten (siehe Sektion 3.3).

In Abb. 3.1 werden diese Schritte visualisiert. Die Bilder wurden mit dem implementierten Algorithmus (siehe Sektion 5) [Len14; OCJ08] und einem selbst aufgenommenen Fotos (siehe Sektion 4.3) erstellt.

Abbildung 3.1: Visualisierter Ablauf der ROI-Extraktion[Len14]

(a) Originalbild, (b) Übersetzung in den geforderten Farbbereich, hier Graustufenbild, (c) Extrahierte binäre Handfläche, (d) Bild nach rechts verschoben, (e) Bild nach links verschoben, (f) Bild nach oben verschoben, (g) Logische Konjunktion der Verschiebungen, (h) Grenzbereiche der gefundenen möglichen Täler, (i) Auswahl der vier möglichen Fingertal Kandidaten. (j) Festlegung der Fingertalpunkte P1 - P4, (k) Drehung des Bildes, (l) Identifizieren der ROI-Visualisierung

3.1 Extraktion der Handfläche

3.1.1 Skin-Color Thresholding

Die vorgeschlagene Methode zur Extraktion der binären Handfläche aus dem Originalbild von Leng et al. [Len14]. Es wird eine repräsentative Hautprobe als Referenz verwendet, um die Handflächen auf

den Testbildern zu erkennen. Dabei soll zunächst das Originalbild in den YCbCr Bereich übersetzt werden. Im YCbCr Bereich sind die Helligkeit und Farbe des Bildes getrennt abgespeichert [KMB07; Len14]. Es werden ausschließlich der Kanal Cb und Cr verwendet.

$$\mathbf{Li}(x, y) = \exp \left[-0.5 \left(c(x, y) - \mu \right) \sigma^{-1} \left(c(x, y) - \mu \right)^T \right] \quad (3.1)$$

Die Formel 3.1 [Len14] berechnet die Wahrscheinlichkeit für ein Pixel (\mathbf{Li}) an der Position (x, y) , ein Teil der Handfläche zu sein. Dabei sind $c(x, y) = [Cb(x, y) Cr(x, y)]$ also die Cb und Cr Werte an dieser Position. Des Weiteren stellen μ den Durchschnittsvektor des zu untersuchenden Bildes und σ die Kovarianz-Matrix der Cb-Cr-Werte aus einem großen Datensatz von Hautproben in Bildform [Len14] dar.

Diese Berechnung wird für jedes Pixel durchgeführt. Pixel, welche als Haut identifiziert werden, werden weiß und alle anderen auf schwarz gesetzt.

3.1.2 Otsu Algorithmus

Eine weitere sehr effiziente und schnelle Möglichkeit, die Hand von einem relativ homogenen Hintergrund zu trennen, ist der Otsu-Algorithmus. Dabei wird jedes Pixel in zwei Pixelklassen – den Hintergrund und den Vordergrund – eingeordnet. Diese werden dann beispielsweise weiß bzw. schwarz eingefärbt. Für diese zwei Klassen wird der optimale Schwellenwert (Threshold) berechnet, sodass die Varianz innerhalb dieser Pixelklassen so gering wie möglich ist [Xu11; Mor00; Ots].

Zuerst wird jedoch das Originalbild in den Graustufen-Farbbereich übersetzt (siehe Abb. 3.2(a)(b)). Die Formel zur Berechnung der Interklassen-Varianz ist gegeben wie folgt:

$$\sigma^2 = \omega_{bg}^2(t) + \omega_{fg}(t) \sigma_{fg}^2(t) \quad (3.2)$$

"Dabei geben $\omega_{bg}(t)$ sowie $\omega_{fg}(t)$ die Wahrscheinlichkeiten der Anzahl von Pixeln jeder der Klassen beim Schwellenwert (t) wieder. Die Variable σ^2 stellt die Varianz der Farbwerte dar." [Mut20]

Ein mögliches Ergebnis der Otsu Transformation ist in Abb. 3.2(c) dargestellt.

Abbildung 3.2: Visualisierter Ablauf Otsu Transformation

(a) Originalbild, (b) Übersetzung in Graustufen Farbraum, (c) Übersetzung mit Otsu Algorithmus

3.2 Identifizierung der Fingertäler

Der im Folgenden beschriebene Algorithmus entspricht dem von Leng et al. [Len14]. Die Grenzen der Fingertäler werden mittels *Triple-Perpendicular Directional Translation Residual* (TPDTR) ermittelt. Das bedeutet, dass zunächst die Handkanten durch Verschiebung (siehe Sektion 3.2.1) ermittelt

werden. Anschließend werden durch die Überlagerung (siehe Sektion 3.2.2) der Bilder mögliche Fingertäler identifiziert. Diese Bereiche werden danach mit den drei Bedingungen (siehe Sektion 3.2.3) auf Plausibilität überprüft.

3.2.1 Verschiebung

Das binäre (schwarz-weiß) Bild wird nun jeweils um eine zuvor festgelegte Anzahl an Pixel nach links, rechts und nach oben verschoben. Dieses Bild wird mit dem originalen binären Bild überlagert. Folgende Bedingung wird überprüft:

$$L_{border}(x, y) = \begin{cases} 1 & L_{shift}(x, y) > L_{bin}(x, y) \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad (3.3)$$

Dabei stellt L_{shift} das jeweils verschobene Bild und L_{bin} das binäre Original dar. Es werden also alle Pixel außerhalb der Handfläche im binären Bild auf weiß bzw. den Pixel Wert 1 gesetzt. Die daraus resultierenden Bilder sind in Abb. 3.3(a)(b)(c) dargestellt.

Abbildung 3.3: Visualisierter Ablauf der Verschiebungen
(a) nach rechts, (b) nach links und (c) nach oben.

3.2.2 Überlagerung

Die drei erhaltenen Bilder, welche die Hand-Konturen in jeweils eine Richtung darstellen, werden als nächstes mit einem logischen "UND" verknüpft. Dabei werden nur die sich überlappenden Regionen auf weiß gesetzt wie in Abb. 3.4(a) zu erkennen ist [Len14].

Anschließend wird das so entstandene Bild ein weiteres Mal verschoben, und zwar nach unten. Danach wird das so entstandene Bild wie zuvor mit dem Originalbild überlagert (siehe Abb. 3.4(b)). Dadurch werden die Fingertäler geschmälert.

3.2.3 3-Punkte-Check

Um valide Fingertäler zu erhalten, werden die vorläufigen Kandidaten – damit sind alle verbliebenen weißen Pixel gemeint – mit drei Bedingungen [OCJ08] überprüft. Bei diesem Vorgang werden sukzessiv Pixel entfernt, welche eine der Voraussetzungen verletzen.

1. Vierpunkt Check

Es werden jeweils die Farbwerte der um die Anzahl α -Pixel nach links, rechts, oben und unten im Koordinatensystem liegende Pixel analysiert. Kah et al. [OCJ08] schlägt vor, dass diese Bedingung erfüllt ist, sobald genau eines der Pixel den Wert 1 (Hand Region = weiß) aufweist. Diese Bedingung wurde von Leng et al. [Len14] konkretisiert, indem diese Bedingung nur dann

Abbildung 3.4: Handtalererkennung

- (a) Überlagerung von Abb.3.3(a)(b)(c), (b) Verschiebung und Überlagerung nach unten,
 (c) identifizierte Fingertäler nach den drei Bedingungen.

erfüllt ist, falls das Pixel aus der Koordinate oben den Wert 0 (nicht-Hand Region = schwarz) und alle anderen Pixel den Wert 1 besitzen.

2. Achtpunkt Check

Diese Bedingung wird in einer Pixel-Distanz von $\alpha + \beta$ überprüft. Dabei werden acht Pixel kreisförmig um das Ausgangs-Pixel gelegt und der Farbwert analysiert. Die Bedingung ist erfüllt, wenn mindesten eines und maximal vier der Pixel in die nicht-Hand Region fallen.

3. Sechzehnpunkt Check

Erneut werden die Pixel-Farbwerte um das Ausgangs-Pixel analysiert. Dieses mal ist die Distanz $\alpha + \beta + \gamma$ und die Anzahl der Pixel erhöht sich auf sechzehn. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn mindesten eines und nicht mehr als sieben der Pixel in die nicht-Hand Region fallen.

Die Werte von α , β und γ können frei gewählt werden. In Abb. 3.4(c) ist zu sehen welche Pixel nach diesen 3-Punkte-Check übrigbleiben.

3.3 Extraktion der ROI

In diesem letzten Schritt werden die Punkte der Fingertäler festgelegt, das Bild rotiert und schließlich die ROI extrahiert [Len14; OCJ08]. Abbildung 3.5 zeigt diesen Ablauf.

Abbildung 3.5: ROI Extraktion Visualisiert

- (a) Centroids Visualisierung, (b) Handerkennung und Rotieren des Bildes, (c) ROI-Bereich eingezeichnet (rot)

3.3.1 Zentroide

Nachdem wie oben beschrieben die *Blobs* als Pixelansammlung der Fingertäler identifiziert wurden, können nun die Mittelpunkte dieser *Blobs* (Zentroide) ermittelt werden. Die Zentroide stellen nun die Koordinaten der Fingertäler dar. In Abb. 3.5(a) ist dieser Schritt visualisiert.

3.3.2 Handseitenerkennung

Die vier Centroid Punkte der Fingertäler werden nun mit P_1 bis P_4 benannt. Dabei soll auch festgestellt werden ob es sich um eine linke oder rechte Hand handelt. Dieses Wissen ist essentiell für die nachfolgende ROI-Extraktion. Leng et al. [Len14] schlägt folgende Herangehensweisen zur Authentifikation vor:

Erkennung der linken Hand:

$$P_1 > P_2 \ \& \ P_1 > P_3 \ \& \ P_1 > P_4 \quad (3.4)$$

Erkennung der rechten Hand:

$$P_4 > P_1 \ \& \ P_4 > P_2 \ \& \ P_4 > P_3 \quad (3.5)$$

3.3.3 ROI-Extraktion

Es wird nun die Distanz m vom Fingertal-Punkt zwischen Zeige- und Mittelfinger P_2 bis zum Fingertal-Punkt zwischen Mittel- und kleinen Finger P_4 ermittelt.

Das Bild wird entsprechend Abb. 3.5(b) rotiert, sodass m parallel zum unteren Bildrand liegt.

Ein Quadrat mit Seitenlänge m wird nun zwischen den Punkten Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 aufgespannt.

Abbildung 3.6: Punkte zum Aufspannen der ROI
Abbildung mit eigenem Bild nachgestellt [Len14]

Die ROI kann nun ausgeschnitten und weiter verarbeitet werden. In Abb. 3.6 ist die ROI in ein rotes Quadrat eingefasst.

4 Datenbanken

4.1 CASIA

Die Casia Datenbank [TT10] wurde vom *Institute of Automation der Chinese Academy of Science* erstellt. Diese wird für Forschungs- und Schulungszwecke an berechnete Personen freigegeben.

Abbildung 4.1: Aufnahmegerät CASIA[TT10]

Die *CASIA Palmprint Image Database* enthält 5502 Handabdruck Bilder im 8-Bit Grau-stufen-Farbbereich von 312 unterschiedlichen Probanden. In dieser Datenbank befinden sich verschiedene Handabdrücke welche sowohl von männlichen als auch weiblichen Teilnehmern abgenommen wurden (siehe Abb. 2.1). Dabei wurde die linke und die rechte Hand oft mehrmals mit einem Contactless-Type Aufnahmegerät abgelichtet (siehe Abb. 4.1).

Dieses Gerät enthält keine Führungsschienen oder Stifte, welche die Positionen der Handfläche vorgeben [TT10]. Das hat wiederum zur Folge, dass bei manchen Bildern der Daumen nur kaum bis wenig abgelichtet ist, was zu Problemen in der Hand-Erkennung bei dem ausgewählten Algorithmus führen kann. Diese Eigenheit wird in Sektion 7 näher erläutert. Des Weiteren sind die Bilder der

CASIA Datenbank um 90° gedreht, was einen weiteren zu berücksichtigenden Faktor in der Verarbeitung darstellt. Eine Auswahl an Beispielen der Datenbank ist in Abb. 4.2 zu sehen.

Abbildung 4.2: Bilder aus der CASIA Datenbank [TT10]

4.2 11-kHands

Die *Datenbank 11k-Hands* von Mahmoud [Afi19b] enthält 11076 hochauflösende (1900 x 1200) Handbilder, welche Bilder von 190 Testpersonen unterschiedlichen Alters und Herkunft beinhaltet [Afi19a]. Von jeder Testperson wurden die Hände in 8 verschiedenen Positionen links und rechts abgelichtet. In Abb.4.3 sind zwei dieser Bildsequenzen dargestellt.

Diese Datenbank wurde für ein Programm zur Alters- und Geschlechtsbestimmung verwendet [Afi19b], ist jedoch ohne Weiteres für andere Verwendungszwecke frei zugänglich. Die Bilder wurden vor einem weißen Hintergrund aufgenommen. Ein daraus für diesen Algorithmus resultierendes Problem wird in Sektion 7 behandelt.

Abbildung 4.3: Beispiel für Bildsequenzen der 11k Hands Datenbank.
Abbildung übernommen aus [Afi19a]

4.3 Eigene Testbilder

Zusätzlich werden eigene Bilder zum Testen verwendet. Diese werden mittels der Handykamera des Modells Huawei P20 erstellt. Die Bilder sind teilweise im Hoch- (960 x 1280) bzw. Querformat (1280 x 960) erstellt worden. Es wird eine dunkle Unterlage für die Hand verwendet, um einen hohen Kontrast zu erhalten. Der genaue Grund dafür wird in Sektion 7 beschrieben. Die Hände werden mit gespreizten Fingern, wie vom Algorithmus verlangt (siehe Sektion 3), positioniert und bei normalem Tageslicht aufgenommen. Um etwas Varianz einzubauen, werden die Bilder mit Handschmuck (Ringe, Uhren) sowie mit unsauberem bzw. unvollständigem Hintergrund verändert. Einige der Bilder sind in Abb.4.4 dargestellt.

Abbildung 4.4: Beispiel Bilder der eigenen Datenbank

5 Implementierung

Das Programm wird zum Großteil nach der Vorlage von Leng et al. [Len14] und Kah et al. [OCJ08] programmiert und in drei *Files* aufgeteilt.

In der *main.py* befindet sich der generelle Ablauf des Algorithmus, die meisten Methoden sind für die bessere Übersicht in die *meth.py* ausgelagert. Die dritte Datei *settings.py* enthält die vom User veränderbaren Variablen.

Zur Implementierung wird Python 3.1 [VRD09] verwendet. Die wichtigsten verwendeten Bibliotheken für den Algorithmus sind:

- *OpenCV (cv2)* [Bra00]
Die Bibliothek *cv2* wird vor Allem für die Bildverarbeitung benötigt und ist eines der Kernelemente dieser Implementation.
- *NumPy (np)* [Har20]
NumPy wird für nahezu alle Array und Matrix Operationen verwendet und ist somit wie *cv2* ein unverzichtbarer Bestandteil dieser Implementation.
- *math* - Wird zum Berechnen diverser Variablen verwendet.
- Weitere verwendete Bibliotheken sind: *glob, os, shutil, datetime*.

5.1 Vorverarbeitung

Das Programm wurde mit drei verschiedenen Vorverarbeitungsmöglichkeiten ausgestattet. Diese können frei durch den User gewählt werden (siehe Sektion 6).

Zuerst wird immer das zu analysierende Bild mittels *cv2* geladen und so gedreht, dass die Handwurzel unten und die Finger in etwa nach oben zeigen. Das kann mit dem Befehl *cv2.rotate(image, rotation)* erzielt werden. Anschließend folgt einer der drei Modi zum Extrahieren der Hand vom Hintergrund, welche im folgenden beschrieben werden.

Modus 1: Skin-Color Thresholding

Dieser Modus entspricht dem Algorithmus, welcher von Leng et al. [Len14] beschrieben wird. Zunächst muss ein repräsentatives Hautsample, wie aus der Theorie gefordert (siehe Sektion 3.1.1) verarbeitet werden. Dazu wird zunächst das Hautsample mittels *cv2* geladen und in den YCbCr-Bereich übersetzt. Anschließend wird der Y-Wert aus der Matrix entfernt und die Matrix transponiert. Dieser Schritt ist nötig, da die Konvergenz-Matrix *cov* sonst mit *np.cov()* nicht erzeugt werden kann. Die Verarbeitung der Hautprobe und die damit einhergehende Erzeugung von *cov*, muss jedoch zur Laufzeit nur einmal durchgeführt werden, da die Konvergenzmatrix gleich bleibt. Nun wird das Originalbild in den YCbCr-Farbraum übersetzt. Anschließend wird das Binärbild Pixel für Pixel, wie in Formel 3.1 gegeben, berechnet. Ein Teil dieser Implementierung ist in Listing 1 zu sehen.

```

for idx_y, line in enumerate(img_ycrb):
    for idx_x, pixel in enumerate(line):
        y, cr, cb = pixel

        cb_cr_mu = np.subtract((cr, cb), (mu[1], mu[2]))
        cb_cr_mu_t = cb_cr_mu.transpose()

        mul = np.matmul(np.matmul(cb_cr_mu, sig_1), cb_cr_mu_t)
        exp = np.exp(-0.5 * mul)

        if exp > 0.5:
            img_ycrb[idx_y, idx_x, :] = 255
        else:
            img_ycrb[idx_y, idx_x, :] = 0

```

Listing 1: Skin-Color Thresholding

Der Algorithmus wird für jedes pixel einzeln angewandt. Der Wert μ entspricht μ und σ^{-1} entspricht sig_1 .

Da bei diesem Algorithmus für jedes Pixel mehrere Matrix Berechnungen durchgeführt werden müssen, ist dieser relativ Zeitaufwendig und kann je nach Bildgröße einige Sekunden in Anspruch nehmen.

Modus 2: Einfaches Thresholding

Dieser Modus erfordert ebenso, dass das originale Bild in YCbCr-Farbraum übersetzt wird [Das18]. Es werden vom Benutzer festgelegte obere und untere (upper, lower) Farbgrenzwerte verwendet. Diese werden anschließend mit der Funktion *cv2.inRange()* zu einer Maske umgeformt. Die Funktion *cv2.threshold()* berechnet anschließend das binäre schwarz-weiß Bild.

Modus 3: Otsu Algorithmus

Für den Otsu-Algorithmus [Xu11; Ots; Mor00; Mut20] muss das Bild zunächst in den Graustufen-Farbbereich übersetzt werden. Das wird mit dem Befehl *cv2.cvtColor()* erreicht. Die Bibliothek *cv2* kann das Otsu-thresholding mit dem Befehl *cv2.threshold()* ausführen. Dabei werden zusätzlich die Flags *cv2.THRESH_BINARY* und *cv2.THRESH_OTSU* mit übergeben.

5.2 Identifizierung der Fingertäler

Überlagerung

Wie in Sektion 3.2.1 beschrieben muss zunächst das binäre Bild in jeweils drei Richtungen (links, rechts, oben) verschoben werden. Dafür werden die NumPy Methode *np.roll()* verwendet. Die Distanz um welche verschoben wird, wurde auf 20 Pixel festgelegt, dieser Wert erzielte bei der CASIA [TT10] sowie der eigenen Farbbildern gute Ergebnisse (siehe Sektion 7). Leng et al. [Len14] schlagen eine Distanz von 30 Pixel vor.

```

roll = np.roll(np.copy(binary_arr), pixel_offset, axis=axis)
roll[binary_arr > 0] = 0

```

Listing 2: Skin-Color Thresholding

In Listing 2 wird eine Kopie des binären Bildes um *pixel_offset* in die gewünschte Richtung *axis*

verschoben. Dabei werden alle Pixel des originalen Bildes welche im verschobenen Bild den Pixel Wert > 0 (also weiß sind) haben auf den Pixel Wert 0 (schwarz) gesetzt.

Die so entstandenen drei Bilder $L_{left}, L_{right}, L_{up}$ werden anschließend mit einem logischen "UND" verknüpft und ergeben L_{conj} .

Zuletzt wird das so entstandene Bild L_{conj} nochmals wie in Listing 2 nach unten verschoben $L_{conjDown}$. Es wird jedoch dabei ein anderes *pixel_offset* von 4 Pixel verwendet.

3-Bedingungen

Wie in Sektion 3.2.3 beschrieben werden nun alle Pixel in $L_{conjDown}$ entsprechend den drei Bedingungen [Len14; OCJ08] überprüft. Die drei Werte wurden auf $\alpha = 10, \beta = 10, \gamma = 5$ gesetzt, damit wurden gute Ergebnisse bei der CASIA Datenbank [TT10] erreicht (siehe Sektion 7).

```
def get_cond1(binary_arr: array, c: tuple, height: int, width: int):
    # 4-positions
    # top, right, bottom, left
    arr = ((c[0], c[1] - V_ALPHA),
           (c[0] + V_ALPHA, c[1]),
           (c[0], c[1] + V_ALPHA),
           (c[0] - V_ALPHA, c[1])) # top
    for coordinates in arr:
        if out_of_bonds(coordinates, height, width):
            return False
    if binary_arr[arr[3]] == 0 \
        and binary_arr[arr[0]] == 255 and
        binary_arr[arr[1]] == 255 and
        binary_arr[arr[2]] == 255:
        return True
    return False
```

Listing 3: Bedingung 1: Vier Punkt Check

In Listing 3 ist die Implementierung der ersten der drei Bedingungen dargestellt. Dieser Methode wird das binäre Bild - $L_{conjDown}$, der zu untersuchende Bildpunkt c sowie Höhe und Breite des Bildes übergeben. Die eigentliche weitere Implementierung ist nicht besonders komplex es wird jeweils in den vier Richtungen der Farbwert untersucht und am Ende die Bedingung überprüft. Wichtig ist bei den Abfragen darauf zu achten, dass keine Überprüfung außerhalb des Bildes stattfindet.

5.3 Extraktion der ROI

Nun müssen die vier Talpunkte identifiziert, die Handseite (links oder rechts) erkannt, das Bild entsprechend gedreht und schließlich die ROI ausgeschnitten werden.

Zentroide

In diesem Schritt werden die Zentroide der verbleibenden Blobs identifiziert.

- **Anzahl Zentroide = 4:**

In diesem Fall wurde die richtige Anzahl an Fingertälern gefunden und der nächste Schritt kann durchgeführt werden.

- **Anzahl Zentroide > 4:**

Ist die Anzahl an Zentroiden größer als 4, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass einige Blobs an

den Fingertälern Unterbrechungen besitzen, oder ein kleines Pixel irgendwo im Bild vorhanden ist. In diesem Fall werden die Blobs bis zu 7 mal aufgeblasen, sodass die Blobs “zusammenwachsen“. Außerdem wird zuvor einmal ein *erode* durchgeführt, um einzelne störende Pixel zu entfernen. Dieser Erode-Step bewirkt, dass *Blobs* in einem um eine festgelegte Anzahl an Pixel geschrumpft werden. Dieser Schritt optional und ist bei unsauberem Hintergrund zu empfehlen, da kleinere störende Pixel somit entfernt werden können.

- **Anzahl Zentroide < 4:**

In diesem Fall ist der Algorithmus an dieser Stelle fehlgeschlagen, da so keine weitere Verarbeitung möglich ist.

Ein gekürzter Ablauf dieses Schritts [Jac17] ist in Listing 4 exemplarisch dargestellt. Die cv2-Methode *erode* entfernt eine vorgegebene Anzahl an Pixel (schwarz zu weiß) wohingegen die cv2-Methode *dilate* einen Blob um eine vorgegebene Anzahl an Pixel vergrößert.

```
itr = 0
search_c = True
while search_c and itr < 7:
    itr += 1
    // ...
    // ... get centroids

    if len(centroids) == 4:
        search_c = False
    else:
        if itr == 1 and ERODE_STEP:
            valley_blobs = cv2.erode(valley_blobs, None, iterations=1)
            moments = [] // reset arrays
            centroids = []
            valley_blobs = cv2.dilate(valley_blobs, None, iterations=1)
```

Listing 4: 4 Centroids finden

Handerkennung

Zur weiteren Verarbeitung muss erkannt werden ob das Bild eine rechte oder linke Hand enthält (siehe Sektion 3.3.2).

Es wurden zwei Methoden dazu implementiert, zum einen die vorgeschlagene Methode von Leng et al. [Len14], welche entsprechend der Formeln 3.4 und 3.5 als if-Abfrage implementiert werden kann.

Abbildung 5.1: Alternative Handseiten Erkennung

Zum anderen macht sich die zweite Methode die Distanzen zwischen den identifizierten Fingertälern zu nutze. Die Centroids liegen zu diesem Zeitpunkt sortiert vor und sind exakt vier Stück. Diese werden als *sorted_list* übergeben.

Dabei werden die Distanzen der außen liegenden Punkte zu den innen liegenden Punkten ermittelt und der Mittelwert errechnet. Es werden also Distanzen wie in Formel 5.6 dargestellt verglichen (siehe Abb.5.1).

$$\frac{(dist_{P1 \rightarrow P2} + dist_{P1 \rightarrow P3})}{2} < ? > \frac{(dist_{P4 \rightarrow P3} + dist_{P4 \rightarrow P2})}{2} \quad (5.6)$$

Der Daumentalpunkt hat insgesamt eine längere mittlere Distanz, unter der Annahme, dass das Bild mit gespreizten Fingern aufgenommen wurde. Diese Methode wird hauptsächlich benutzt, da sie

unabhängig von der Handdrehung ist.

ROI - Extraktion

Dazu muss nun das Bild zunächst so gedreht werden, dass die Linie zwischen P2 und P4 parallel zum unteren Bildrand steht. Das vereinfacht das anschließende Ausschneiden.

```
angle = math.degrees(math.atan2(sorted_list[3][1] - sorted_list[1][1],
                               sorted_list[3][0] - sorted_list[1][0]))
if not right_hand:
    angle += 180

image = imutils.rotate(image, angle=angle)
a = angle * np.pi / 180
rotated_coordinates = rotate(center, sorted_list, a)

... // draw & extract ROI
```

Listing 5: Rotieren des originalen Bildes

Listing 5 zeigt den Codeausschnitt, in welchem das Bild sowie die dazugehörigen Koordinaten gedreht werden.

- Zunächst wird der Winkel der gerade zwischen P2 und P4 berechnet. Das Ergebnis dieser Berechnung ist der Rotationswinkel.
- Dieser Winkel wird mit 180° addiert, falls es sich um eine Linke Hand handelt. Diese muss in die entgegengesetzt Richtung gedreht werden.
- Das Bild wird um den berechneten Winkel gedreht.
- Nun müssen zusätzlich auch die Koordinaten der Zentroide gedreht werden, um die ROI korrekt zu extrahieren.

Zum Schluss wird die ROI, wie in Sektion 3.3.3 erklärt und in Listing 6 zu sehen, ausgeschnitten.

```
def cut_roi(img: array, p2: tuple, p4: tuple, right_hand):
    distance, off, q1, q3 = calculate_roi_params(p2, p4)

    if off == 0 or distance == 0:
        return None

    if not right_hand:
        q4 = (p4[0], p4[1] + off)
        q2 = (p2[0], p4[1] + distance + off)
        if q4[0] < 0 or q4[1] < 0 or q2[0] < 0 or q2[1] < 0:
            return None
        return img[q4[1]:q2[1], q4[0]:q2[0]]

    if q1[0] < 0 or q1[1] < 0 or q3[0] < 0 or q3[1] < 0:
        return None
    return img[q1[1]:q3[1], q1[0]:q3[0]]
```

Listing 6: ROI Extraktion

6 Benutzerhandbuch

Das Programm besteht aus mehreren Dateien: *main.py* und *meth.py* sollen nicht verändert werden, diese sind das Herzstück des Programms. Die Datei *settings.py* kann verändert werden.

Zum Ausführen des Programms muss eine Datenbank sowie ein Ausgabeordner im *settings.py* angegeben werden. Anschließend kann die Datei *main.py* – beispielsweise mit der Konsole – ausgeführt werden. Zu beachten ist, dass die erforderlichen Bibliotheken, welche in Sektion 5 beschrieben wurden, installiert sind.

Input

Als Eingabe wird ein Ordner erwartet, valide Bilder von Handflächen enthält. Dabei sind **.png* sowie **.jpg* Bildformate erfolgreich getestet worden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass dieses Programm sämtliche Bildformate unterstützt, welche von OpenCV [Bra00] unterstützt werden. Die Hände dürfen dabei in Farb- oder Graustufen vorliegen.

Um eine erfolgreiche Analyse zu gewährleisten, sollten die Hände mit der Handfläche nach oben sowie gespreizten Fingern vorliegen. Die Fläche auf welcher die Hände liegen sollte einen möglichst guten Kontrast zur Hand aufweisen.

Output

Die Ergebnisse des Programmes werden im *settings.py* angegebenen Ordner abgelegt. Dabei werden alle verarbeiteten Bilder in einem Ordner mit einzigartiger ID, bestehend aus Datum und Uhrzeit, abgespeichert (siehe Abb. 6.1). Außerdem wird ein Logfile und eine Kopie der Parameter unter welchen diese Ergebnisse erzielt wurden mit erstellt.

Abbildung 6.1: Beispielausgabe eines verarbeiteten Bildes der CASIA Datenbank [TT10] mit aktivierter Debug-Ausgabe

settings.py - Datei

Hier kann der Benutzer sämtliche relevanten Einstellungen vornehmen.

Benutzer Einstellungen:

- *OUTPUT_FOLDER*
Hier soll der Pfad des *out*-Ordners angegeben werden. Jeder Durchlauf erhält einen eigenen Ordner, welcher dort mit einer einzigartigen ID, bestehend aus Datum und Uhrzeit, abgelegt wird.
- *SKIN_SAMPLE*
Diese Einstellung wird nur benötigt, wenn das Programm mit dem *Modus 1*, dem *Skin-Color Thresholding*, ausgeführt wird. Hier wird der absolute Pfad zur Hautprobe angegeben.
- *DATABASE*
Hier wird der Pfad zu dem zu untersuchenden Ordner mit beliebig vielen Bildern von Händen angegeben.
- *ERODE_STEP*
Ein- oder Ausschalten des Erode-Schritts. Dieser wird bei einem etwas inhomogenen Untergrund empfohlen und entfernt kleine Pixel aus dem Bild. Dabei bedeutet *True* = Ein und *False* = Aus.
- *ALTERNATE_HAND_DETECTION*
Ein- oder Ausschalten der alternativen Unterscheidung zwischen rechter und linker Hand. Es ist empfohlen diese Einstellung auf *True* zu belassen, da in den allermeisten Fällen so die Erkennung verbessert wird. Dabei bedeutet *True* = Ein und *False* = Aus.
- *DEBUG_PICTURES*
Ein- oder Ausschalten der Debug-Ausgaben. Falls aktiviert, werden nicht nur die extrahierten ROI-Bilder abgespeichert, sondern auch alle Zwischenschritte. Einige der Ausgaben werden dabei mit zusätzlichem Rechenaufwand visualisiert. Diese Einstellung hat also einen Einfluss auf die Geschwindigkeit des Algorithmus. Dabei bedeutet *True* = Ein und *False* = Aus.
- *ROTATE*
Mit dieser Einstellung kann eingestellt werden, um wieviel Grad sich das Bild vor der Bearbeitung drehen soll.
- *MODE*
Hier kann der Modus zur Extraktion des binären Handbildes eingestellt werden.
 - *Modus 1: Skin-Color Thresholding*
Dieser Modus erwartet eine sehr gute, groß und vor allem repräsentative Hautprobe im Bildformat. Genaue Angaben dazu werden von Leng et al. [Len14] nicht gemacht, es wird jedoch angenommen, dass alle möglichen Hauttypen in ausreichender Menge darin enthalten sollen. Die Analyse und Auswertung von einem Bild kann je nach System einige Sekunden dauern.
 - *Modus 2: Einfaches Thresholding*
Bei diesem Modus muss der Benutzer in den erweiterten Einstellungen manuell obere und untere Grenzen für die Hautfarben eingeben.
 - *Modus 3: Otsu Algorithmus*
Der Otsu Algorithmus ist die empfohlene Standard-Einstellung, da hier keine weiteren Veränderungen oder Angaben vom Benutzer zu machen sind

Erweiterte Benutzer Einstellungen:

Diese Einstellungen sollten möglichst nicht verändert werden. Hier können grundlegende Variablen, wie zum Beispiel die Werte von α, β, γ welche für die drei Bedingungen (siehe Sektion 3.2.3) benötigt werden, angepasst werden.

7 Experimentelle Ergebnisse

Die Verarbeitung der Bilder wurde nach dem Vorbild von Leng et al. [Len14] und Kah et al. [OCJ08] implementiert (siehe Sektion 3).

Als Eingangsmaterial (*Input*) wurde mit den Datenbanken der CASIA [TT10], der 11k-Hands [Afi19b; Afi19a], sowie mit der eigenen erstellten Datenbank (siehe Sektion 4) getestet.

7.1 Ergebnisse CASIA Datenbank

Diese Datenbank besteht ausschließlich aus Graustufen Bildern. Um die Handfläche zu extrahieren, wird im *Modus 3 (Otsu)* [Xu11] gearbeitet. Die Abtrennung der Hände vom Hintergrund funktioniert bei dieser Datenbank nahezu reibungslos. In Abb. 7.1 sind zwei Beispiele, mit anschließender Extraktion der ROI aus der Handfläche, dargestellt.

Abbildung 7.1: Erfolgreiche Extraktion der binären Handfläche und ROI aus Händen der Casia Datenbank [TT10]

Eine klare Limitierung des Algorithmus ist, wenn der Daumen – beziehungsweise das Daumental – am Bild zu wenig ausgeprägt ist. Ist dies der Fall, kann kein Daumentalpunkt berechnet werden. Dieser ist jedoch von großer Wichtigkeit da der dazu benutzt wird, um bei den Händen zwischen rechts und links zu unterscheiden. Ist dies nicht möglich, würde das Bild mit großer Wahrscheinlichkeit falsch gedreht werden und somit in weiterer Folge eine falsche ROI ausgeschnitten werden. Der Algorithmus muss also in diesem Fall abbrechen. In Abb. 7.2 sind die Schritte bis zum Zeitpunkt des Fehlers visualisiert.

Abbildung 7.2: Casia Datenbank [TT10] - Daumental kann nicht erkannt werden

Es werden in einem abschließenden Test alle 5503 Bilder der CASIA-Datenbank analysiert. Dabei werden bei 76% der Bilder erfolgreich die *Region of Interest* extrahiert. Der größte Teil der Bilder, welche nicht funktionieren haben, müssen aufgrund des nicht erkennbaren Daumentalpunktes abgebrochen werden.

7.2 Ergebnisse 11k-Hands Datenbank

Diese Datenbank besteht aus Händen, welche in unterschiedliche Positionen abgeleitet sind. Zur Analyse können nur jene Hände verwendet werden, auf welchen die Handflächen erkennbar und die Finger gespreizt sind.

Um die Handfläche zu extrahieren, wird zunächst im *Modus 2 (manuelles Thresholding)* gearbeitet. Dabei werden die Schwellenwerte wie folgt gewählt.

- YCrCb_SKIN_LOWER = [30, 138, 80]
- YCrCb_SKIN_HIGHER = [255, 180, 127]

Mit diesen Parametern kann die ROI extrahiert werden. Zwei der Ergebnisse sind in Abb. 7.3 aufgeführt.

Abbildung 7.3: 11k-Hands Datenbank [Afi19b; Afi19a] - Erfolgreiche Extraktion des ROI's mittels manuellen Thresholding.

Ein Problem dieses Modus ist, dass die manuell gewählten Farbwerte nicht repräsentativ für alle Hauttypen als auch Hautfarben sind. Aber auch Verschmutzungen oder bunte Kleidungsstücke sowie kleinere Schatten produzieren falsche Ergebnisse. Solche problematischen Stellen sind in Abb. 7.4 dargestellt. In der oberen Bildreihe stört ein Teil des Kleidungsstückes, wohingegen in der unteren Serie eine Verfärbung des Handballens Fehlerpixel produziert. Diese in der Abbildung rot markierten Pixel-Cluster, können vom weiteren Algorithmus nur schwer eliminiert werden.

Abbildung 7.4: 11k-Hands Datenbank [Afi19b; Afi19a] - Falsche Erkennung der Handfläche durch manuellen Thresholding

Der *Modus 3 (Otsu)* [Xu11] liefert bei der Datenbank 11k-Hands keine guten Ergebnisse. Der Grund dafür ist, dass die Hände auf einem weißen Hintergrund, welcher einen Teil der Hautfarbe als Schatten reflektiert, aufgenommen wird. Dieser Umstand führt dazu, dass einige Teile außerhalb der Hand als Vordergrund identifiziert werden. In Abb. 7.5 sind zwei dieser Fälle abgebildet. Es ist genau zu sehen, dass die Flächen, welche fälschlicherweise als Hand identifiziert werden, genau diese sind, welche einen hautfarbenen Schatten auf den Hintergrund werfen.

Abbildung 7.5: 11k-Hands Datenbank [Afi19b; Afi19a] - Teile des Hintergrunds werden als Vordergrund identifiziert (Otsu)

Die Datenbank wird auch mit dem *Skin-Color Thresholding* welches auch von Leng et al. [Len14] verwendet wurde (siehe Sektion 3.1.1) analysiert.

Leider kann dieser Modus nicht in vollem Umfang getestet werden, da die repräsentativen Hautproben fehlen. Eine selbst zusammengestellte Hautprobe liefert erste vielversprechende Ergebnisse, wie in Abb. 7.6 gut zu sehen ist. Ein Problem an dieser Erkennung stellen jedoch auch die Kleidungsstücke dar. Diese sollten im besten Fall (ohne Pixel) sauber abgetrennt oder alternativ als Teil der Hand identifiziert werden.

Abbildung 7.6: 11k-Hands Datenbank [Afi19b; Afi19a] - Erste Ergebnisse mit provisorischer Hautprobe.

7.3 Ergebnisse der eigenen Testbilder

Die eigenen Testbilder werden mittels *Modus 3 (Otsu)* [Xu11] vorverarbeitet. Anschließend wird wie von Leng et al. [Len14] beschrieben, analysiert. Die Ergebnisse dieser Bilder, welche mit diesem Modus analysiert werden, sind sehr zufriedenstellend. Drei der Ergebnisse sind in Abb. 7.7 abgebildet.

Abbildung 7.7: Eigene Testbilder Ergebnisreihe ROI-Extraktion

Diese selbst erstellten Bilder werden im Gegensatz zur CASIA Datenbank [TT10] auf einem dunklen, nicht reflektierenden Untergrund erstellt. Dadurch hebt sich die Hand zuverlässig vom Hintergrund ab. Weniger störend sind Schmutzflecken, Logos, oder andere Muster am Hintergrund.

8 Alternative Methoden

Der präsentierte Algorithmus ist selbstverständlich nicht die einzige Möglichkeit die ROI aus einem Handflächenbild zu extrahieren. Nachfolgend werden einige interessante Alternativen präsentiert.

8.1 Convolutional Neural Networks

Convolutional Neural Networks (CNN) ist ein Begriff aus dem Bereich des *Maschine Learning*. Dabei werden neurale Netze, sogenannte CNN, mit Trainingsdaten versorgt um so zum Beispiel Hände auf Bildern zu erkennen.

Bao et al. [BG16] präsentiert eine solche Herangehensweise bei welchem ein *Deep Learning* Ansatz verwendet wird. Dabei wird zunächst ein CNN zum Erkennen der rechten beziehungsweise linken Hand verwendet. Zum Finden der Fingertalpunkte (hier werden nur drei Fingertäler verwendet) wird ein weiteres CNN benutzt. Beispiele dafür sind in Abb. 8.1 zu sehen. Beide diese neuronalen Netzwerke müssen zunächst mit Trainingsdaten entsprechend trainiert werden. Das erfordert zunächst ein Datenset an repräsentativen Testbilder. Dieser Algorithmus ist, nach Angaben von Bao et al. [BG16], im trainierten Zustand sehr robust und performant [BG16].

Abbildung 8.1: Markierung der Fingertalpunkte mittels CNN.
Bild übernommen von Bao et al. [BG16]

8.2 Maximum Inscribed Circle

Diese Methode wird von Sen Lin et al. [LXY16] beschrieben. Dabei wird zunächst das Bild der Handfläche binärisiert. Danach wird der größtmögliche Kreis, welcher in die Handfläche passt ermittelt. Dazu wird ein Quadrat der Größe 100×100 Pixel in der ungefähren Mitte der Hand aufgespannt. Anschließend werden die Pixel des Quadrates iterativ als Mittelpunkt des Kreises verwendet. Der größte Kreis wird jeweils gespeichert.

Abbildung 8.2: Erkennung der Rotation.
Bild übernommen von Sen Lin et al. [LXY16]

Zum korrekten Rotieren des Bildes wird ein weiterer, größerer Kreis vom Mittelpunkt aufgespannt. Anhand der Schnittpunkte der Finger mit dem Kreis kann so die Rotation ermittelt werden. In Abb 8.2 ist dieser Vorgang grafisch dargestellt.

8.3 Straight Line Clusters

Diese Methode, welche von Xiao Qianwen et al. [Xia19] vorgestellt wurde, benutzt Linien, welche durch das Bild gezogen werden um die Fingertäler der Hand zu finden. Eine Theoretische Grundlage dazu ist, dass falls eine Linie welche durch das binärisierte Bild gezogen wurde acht Übergangspunkte passiert, davon ausgegangen werden kann, dass auf dieser Linie vier Finger liegen. Als Übergangspunkt ist ein Wechsel von schwarz auf weiß oder umgekehrt gemeint. Da durch diesen Vorgang mehrere mögliche Fingertalpunkte identifiziert werden können, werden diese im Anschluss durch Verwendung des *k-Means-Algorithmus* [LVJ03] auf vier reduziert. Nachdem das Originalbild richtig gedreht wurde kann die ROI ausgeschnitten werden.

9 Zusammenfassung und Ausblick

Der Algorithmus von Leng et al [Len14] ist sehr zuverlässig, solange die Vorverarbeitung optimal abgeschlossen und das Bild entsprechend dem Algorithmus mit gespreizten Fingern aufgenommen wird. Die Überprüfung der 3-Bedingungen von Kah et al. [OCJ08], welche in weiterer Folge von Leng et al. [Len14] weiter verbessert wurden sind eine sehr effiziente Methode ungeeignete Talpunkte auszuschließen. Der Algorithmus braucht pro Bild nur wenige Sekunden und ist somit auch sehr effizient.

Welche Limitierungen hat der untersuchte Algorithmus?

Die Limitierungen des Algorithmus liegen vor Allem in der vorliegenden Bildqualität. Der Algorithmus benötigt exakt vier Fingertäler. Dieser Umstand ist in Sektion 7 gut zu sehen. Sobald eines davon fehlt, zum Beispiel durch einen schlecht abgelichteten Daumen bzw. dessen Ansatz, ist dieser Algorithmus nicht mehr in der Lage die aktuelle Analyse erfolgreich zu beenden.

Eine weitere Einschränkung ist, dass die Finger gespreizt sein müssen, um die Fingertäler zu erkennen. Ansonsten ist es sehr wahrscheinlich, dass eine der drei Bedingungen (siehe Sektion 3.2.3) oder die Verschiebung der binären Hand (siehe Sektion 3.2.1) fehlschlägt.

Eine weitere Limitierung zeigt sich, wenn der Hintergrund nahezu die selbe Farbe wie die Hand aufweist oder die Hand selbst als farbigen Schatten reflektiert. Vor allem bei der 11k-Hands Datenbank (siehe Sektion 4.2 und Sektion 7.2 bzw. [Afi19a; Afi19b]) tritt dieses Problem auf.

Wie können bestehende Algorithmen aus der Vorlage optimiert werden?

Die von Leng et al. [Len14] präsentierte Methode zur Unterscheidung von linker und rechter Hand ist sehr Fehleranfällig Sobald der Daumentalpunkt höher als der Talpunkt des kleinen Fingers liegt, wird die Hand falsch erkannt. Darum wird in dieser Arbeit zusätzlich ein alternativer Algorithmus zur rechten bzw. linken Hand Erkennung, wie in Sektion 5.3 beschrieben, implementiert. Mithilfe dieser Änderung können einige Spezialfälle, bei welchen die Hand diagonal im Bild und somit der Daumen höher als der kleine Finger liegt, auch erfolgreich ausgewertet werden.

Ausblick

In dieser Arbeit wird die von Leng et al. [Len14] präsentierte Methode zur Hintergrund Abtrennung zwar implementiert (siehe Sektion 5.1), jedoch fehlt es an repräsentativen Hautproben, um das Abheben der Hände vom Hintergrund reproduzierbar zu bewerkstelligen. Einige vielversprechende erste Tests (siehe Abb. 7.6) sind in Sektion 7.2 gezeigt, jedoch sind die Ergebnisse dazu noch nicht brauchbar. Das könnte beispielsweise Gegenstand einer möglichen zukünftigen Arbeit sein.

Literatur

- [Afi19a] AFIFI, M.: „11k Hands Dataset“. In: (2019).
- [Afi19b] AFIFI, M.: „11K Hands: gender recognition and biometric identification using a large dataset of hand images“. In: (2019).
- [BG16] BAO, X. und GUO, Z.: „Extracting region of interest for palmprint by convolutional neural networks“. In: 2016.
- [Bha09] BHATTACHARYYA, D. u. a.: „Biometric authentication: A review“. In: (2009).
- [Bra00] BRADSKI, G.: „The OpenCV Library“. In: *Dr. Dobb's Journal of Software Tools* (2000).
- [Che20] CHEN, S. u. a.: „An Improved Contact-Based High-Resolution Palmprint Image Acquisition System“. In: (2020).
- [Das18] DASTANE, T.: *Automatic-Hand-Detection-using-Wrist-localisation*. https://github.com/dev-td7/Automatic-Hand-Detection-using-Wrist-localisation/blob/master/get_my_hand.py. [Online; accessed 08.September 2022]. 2018.
- [DD16] DIAN, L. und DONGMEI, S.: „Contactless palmprint recognition based on convolutional neural network“. In: (2016).
- [Har20] HARRIS, C. R. u. a.: „Array programming with NumPy“. In: (2020).
- [Jac17] JACOPSON, A.: *Finding separate centroids of each white spots in a frame*. <https://stackoverflow.com/questions/23804987/finding-separate-centroids-of-each-white-spots-in-a-frame/23845071#23845071>. [Online; accessed 9.September 2022]. 2017.
- [KMB07] KAKUMANU, P. ; MAKROGIANNIS, S. und BOURBAKIS, N.: „A survey of skin-color modeling and detection methods“. In: (2007).
- [Len14] LENG, L. u. a.: „Logical Conjunction of Triple-Perpendicular-Directional Translation Residual for Contactless Palmprint Preprocessing“. In: (2014).
- [LVJ03] LIKAS, A. ; VLASSIS, N. und J. VERBEEK, J.: „The global k-means clustering algorithm“. In: (2003). *Biometrics*.
- [LXY16] LIN, S. ; XU, T. und YIN, X.: „Region of interest extraction for palmprint and palm vein recognition“. In: 2016.
- [Mor00] MORSE, B. S.: „Thresholding“. In: (2000).
- [Mut20] MUTHUKRISHNAN: *Otsu's method for image thresholding explained and implemented*. <https://muthu.co/otsus-method-for-image-thresholding-explained-and-implemented/>. [Online; accessed 07.September 2022]. 2020.
- [OCJ08] ONG MICHAEL, G. K. ; CONNIE, T. und JIN TEOH, A. B.: „Touch-less palm print biometrics: Novel design and implementation“. In: (2008).
- [Ots] *Otsu-Methode*. https://de.frwiki.wiki/wiki/M%C3%A9thode_d%27Otsu. [Online; accessed 06.September 2022]. 2022.
- [TT10] TIENIU TAN, Z. S.: „CASIA Palmprint Image Database“. In: (2010).
- [VRD09] VAN ROSSUM, G. und DRAKE, F. L.: *Python 3 Reference Manual*. Scotts Valley, CA: CreateSpace, 2009.
- [Xia19] XIAO, Q. u. a.: „Extracting Palmprint ROI From Whole Hand Image Using Straight Line Clusters“. In: (2019).
- [Xu11] XU, X. u. a.: „Characteristic analysis of Otsu threshold and its applications“. In: (2011).